

A INCLUSÃO DE DEFICIENTES AUDITIVOS E A SOCIEDADE 5.0

Carla Peres Nunes Borges, Faculdade de Tecnologia – FATEC-ZL, nunes.peres@gmail.com
Ana Paula Freitas de Melo Barcha, Faculdade de Tecnologia – FATEC-ZL, apbarcha@gmail.com
Cristina Corrêa de Oliveira, Faculdade de Tecnologia – FATEC-ZL, crisolive@ig.com.br

RESUMO. A Sociedade 5.0 tem como foco utilizar os avanços das Tecnologias da Informação e Comunicação percebidos na sociedade atual a favor do bem estar da população, criando oportunidades iguais para todos e gerando qualidade de vida. Baseando-se nessa proposta, o presente estudo traz a discussão referente a acessibilidade e inclusão dos alunos surdos na sociedade, o que tem sido feito para auxiliar essa inclusão quando se trata da utilização de tecnologias assistivas e, o que ainda é preciso desenvolver para atingir a Sociedade 5.0. Utilizando-se da metodologia de pesquisa Procknow-C para seleção do referencial teórico, essa pesquisa bibliográfica exploratória percebeu que muito além do avanço tecnológico necessário para alcançar a Sociedade 5.0, é necessário uma mudança de cultura com o intuito de aumentar a inclusão de alunos surdos no ambiente escolar, não só no Brasil, mas no mundo, já que segundo a Federação Mundial de Surdos existem 70 milhões de pessoas surdos no mundo e apenas 1% a 2% destas tem acesso a educação.

Palavras-chave. *Surdos, Tecnologia assistiva, Sociedade 5.0, W3C, WCAG.*

ABSTRACT. Society 5.0 focuses on using the advances in Information and Communication Technologies perceived in today's society in favor of the well-being of the population, creating equal opportunities for all, and generating quality of life. Based on this proposal, the present study discusses the accessibility and inclusion of deaf students in society, what has been done to assist this inclusion when it comes to the use of assistive technologies and, what still needs to be developed to achieve to develop to achieve when talking about Society 5.0. Using the Procknow-C research methodology to select the theoretical framework, this exploratory bibliographic research realized that far beyond the technological advance necessary to reach Society 5.0, a change of culture is necessary in order to increase the inclusion of deaf students in the school environment, not only in Brazil but in the world since according to the World Federation of the Deaf there are 70 million deaf people in the world and only 1% to 2% of these have access to education.

Keywords. *Deaf, Assistive technology, Society 5.0, W3C, WCAG.*

1. INTRODUÇÃO

A sociedade atual é conhecida como Sociedade da Informação, uma vez que houve a redução drástica no tempo entre a produção e a disseminação de informações, causada essencialmente pelo avanço das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) (ROZA, 2018).

A Sociedade 5.0, tem como foco utilizar os avanços das TICs percebidos na Sociedade da Informação, a favor do bem estar da população, criando oportunidades iguais para todos e rompendo quaisquer barreiras que impeçam o alcance da qualidade de vida (SHIROISHI, UCHIYAMA e SUZUKI, 2018).

Segundo a Federação Mundial de Surdos, existem aproximadamente 70 milhões de pessoas surdas pelo mundo, e no Brasil esse número é de aproximadamente 2 milhões de pessoas surdas ou com grande dificuldade para ouvir (WFD, 2016). O total de alunos surdos matriculados no Brasil, em 2016 na educação básica foram 21.987, e em 2017 no ensino superior 2.138 (INEP, 2017; MEC, 2017).

Considerando as dificuldades e os direitos da população surda, o presente estudo traz a discussão referente a acessibilidade e inclusão dos alunos surdos na sociedade, o que tem sido feito

para auxiliar essa inclusão quando se trata de Tecnologias Assistivas (TAs) e, o que ainda é preciso desenvolver para atingir a sociedade 5.0.

Utilizando a metodologia Procknow-C, o estudo caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica exploratória, fundamentando-se em artigos já escritos sobre as temáticas: alunos surdos, TAs e sociedade 5.0 (GIL, 2002).

A primeira seção do estudo dedica-se à introdução ao assunto abordado no estudo, a segunda sessão traz a fundamentação teórica na qual baseou-se o estudo, a terceira seção discorre sobre os métodos e materiais utilizados, a quarta seção apresenta a discussão e a quinta e última seção a conclusão do estudo.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Para o melhor entendimento sobre a motivação e relevância que levam a tratativa da correlação dos assuntos: alunos surdos, TAs e sociedade 5.0, faz-se necessário compreendê-los inicialmente de forma separada, conforme apresentado a seguir.

2.1 A SURDEZ NO BRASIL E NO MUNDO

A surdez é considerada um tipo de deficiência pois, segundo o Ministério da Saúde, surdez é o nome dado à impossibilidade ou dificuldade de ouvir. E faz-se necessário a adaptação à linguística, ou seja, o uso da Libras – Língua Brasileira de Sinais, como meio de comunicação e expressão para os surdos (SAÚDE, 2017).

A lei Brasileira de Inclusão de pessoa com deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), nº 13.146, de 6 de Julho de 2015, artigo 2º, considera que pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (BRASIL, 2015).

A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, decreto nº 6949, de 25 de Agosto de 2009 tem o objetivo de: promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdade fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente (BRASIL, 2009a).

Segundo o Censo Demográfico Brasileiro realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2010, 24% da população brasileira apresenta algum tipo de deficiência, conforme pode ser visualizado na Figura 1, mais de 2 milhões de pessoas apresentam grande dificuldade para ouvir ou não conseguem ouvir de modo algum, e mais de 7,5 milhões de pessoas tem alguma dificuldade para ouvir (SAÚDE, 2019).

Figura 1: Distribuição da população com deficiência no Brasil

POPULAÇÃO COM DEFICIÊNCIA NO BRASIL - IBGE 2010

Fonte: Ministério da Saúde (2019).

Números do Censo Escolar de 2016 registram que o Brasil possui, na educação básica, 21.987 estudantes surdos, 32.121 com deficiência auditiva e 328 alunos com surdocegueira (MEC, 2017).

Quanto ao ensino superior, em 2017 o número de matriculados, segundo o Censo da Educação Superior, foi de 5.404 deficientes auditivos, 2.138 surdos e 139 surdo-cegos (INEP, 2017).

A Federação Mundial de Surdos, aponta que existem mais de 70 milhões de pessoas surdas pelo mundo, e 80% delas (aproximadamente 56 milhões), se concentram em países em desenvolvimento e não recebem educação alguma (WFD, 2016).

A Federação Mundial de Surdos também afirma que, existem centenas de linguagens de sinais diferentes espalhadas pelo mundo, já que língua e cultura são inseparáveis. Porém, somente 1 a 2% da população mundial surda, tem acesso a educação por meio da linguagem de sinais (LS) (WFD, 2016).

Levando em consideração um número tão expressivo de pessoas surdas espalhadas pelo mundo e no Brasil, e o número tão limitado que tem acesso a LS, julga-se conveniente visualizar o que tem sido feito para estender esse acesso.

2.2 WORD WIDE WEB CONSORTIUM E WEB CONTENT ACCESSIBILITY GUIDELINES

O *Word Wide Web Consortium* (W3C), é uma comunidade internacional em que todos os participantes e o público, trabalham juntos para desenvolver os padrões da web. Foi criada pelo inventor e diretor da Web Tim Berners-Lee e o CEO Jeffrey Jaffe, e tem como missão usar a web em todo o seu potencial (W3C, 2019).

Um dos trabalhos do W3C foi criar as Diretrizes de Acessibilidade de Conteúdo da Web (WCAG – *Web Content Accessibility Guidelines*), com a cooperação de indivíduos e organizações pelo mundo, com o intuito de prover um único padrão para a acessibilidade do conteúdo web que atendesse a necessidade de todos, e compartilhá-lo com o mundo (W3C, 2018).

Os documentos da WCAG auxiliam no desenvolvimento de conteúdo da web mais acessível para pessoas com deficiência, isso inclui: textos, figuras, sons, códigos e marcação, que envolvam estrutura, apresentação, entre outros (W3C, 2018).

Até o momento existem dois documentos da WCAG, o primeiro, WCAG 2.0, foi publicado em Dezembro de 2008, o segundo, WCAG 2.1, publicado em Junho de 2018 e a WCAG 2.2 está agendada para ser publicada em 2021. As diferenças entre as publicações são adições de mais critérios

que auxiliem uma quantidade maior de pessoas com deficiências diversas e idade mais avançada, além de melhorar a usabilidade para todos os usuários (W3C, 2018).

2.4 TECNOLOGIAS ASSISTIVAS

O termo Tecnologia Assistiva (TA) traz referência a algo que trata somente da área das TICs, porém, o livro da Subsecretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, afirma que Tecnologia Assistiva é uma área de conhecimento, que engloba toda e qualquer participação e artifício que objetiva auxiliar de alguma forma a participação de pessoas com deficiência, visando sua autonomia, qualidade de vida e inclusão social (BRASIL, 2009b, p.09).

Dessa forma, o presente estudo visa elencar as TAs na área das TICs, encontradas no referencial teórico selecionado, com o intuito de verificar o que existe e já foi estudado para correlacionar e entender melhor onde estamos na perspectiva da Sociedade 5.0.

Martins, Rodrigues, *et al.* (2015), falam sobre o uso das plataformas e-Learning junto a LS para a disseminação do conhecimento e inclusão dos surdos, e lista as dificuldades que precisam ser superadas para o sucesso da comunicação: tecnologia para reconhecimento dos gestos, movimentos e expressões faciais; representação, feita normalmente por um avatar; tradução de texto/fala para a LS, e o caminho inverso, para que haja o entendimento bidirecional.

Ulisses, Oliveira, *et al.* (2018), mencionam o uso da gamificação com avatar 3D, sensores de luvas para a LS, reconhecimento de fala e conversão em LS, e ambiente de jogo para deixar o conteúdo mais prazeroso para os alunos. O estudo se preocupou em ampliar os tipos de LSs, já que cada região tem a sua, e trabalharam com a inclusão de 7 linguagens de regiões diferentes: Portugal, Brasil, Grécia, Eslovênia, Inglaterra, Alemanha e Chipre.

Varela e Rausch (2018), estudaram estratégias pedagógicas bem sucedidas no Ensino Superior para surdos, e destacaram a utilização de tecnologias com recursos visuais pelos professores, que foram reconhecidas pelos alunos surdos como facilitadores no entendimento do conteúdo aplicado, foram elas: slides/imagens, projetor, conteúdo disponibilizado em ambiente virtual, vídeos com legenda. Porém, as autoras reforçaram a dificuldade da leitura e escrita de alguns alunos e a necessidade de um intérprete durante as aulas.

Carvalho e Manzini (2017), realizaram um estudo sobre a utilização da tecnologia de realidade aumentada para ensinar palavras em libras, com crianças e adolescentes entre 7 e 16 anos no Ensino Fundamental. E conclui-se que foi possível ampliar o repertório de palavras conhecidas por meio da utilização dessa tecnologia.

Ribeiro, Miranda e Filho (2019), destacam em seu artigo a utilização das TAs como meio para processamento e compreensão de informações. Os autores entrevistaram alunos do Ensino Superior que afirmaram que a utilização de imagens, slides e vídeos com legenda auxiliam no processo de aprendizagem.

Sena e Melo (2018), realizaram o estudo sobre a inclusão da TA no ensino por meio de histórias em quadrinhos, utilizando uma plataforma online. Os autores ressaltam que a utilização desse meio tornou a aula mais atrativa e dinâmica, auxiliando na apresentação e internalização dos conteúdos abordados na área de Português para surdos.

Bouزيد e Jemni (2020), mostram em seu estudo a relevância da utilização de avatars 3D para a tradução simultânea na LS, principalmente na educação de crianças e jovens. Mostram uma relação

de avatars já estudados e os benefícios e diferenciais de cada um, ressaltando que o uso dessa tecnologia pode melhorar o desempenho dos alunos e satisfazer as necessidades acadêmicas.

Batanero, De-Marcos, *et al.* (2019), elaboraram um estudo sobre a adaptação de uma plataforma online de estudos para surdos, cegos e surdos-cegos, tornando-a acessível, o resultado do estudo mostrou a evolução dos 23 estudantes ao realizarem as atividades na plataforma, com o aumento acima de 40% no aproveitamento e performance.

Amorim, Souza e Gomes (2020), desenvolveram um Guia Bilíngue, Libras-Português, para Ambientes de Ensino Virtuais, com o intuito de melhorar a experiência do aluno surdo, já que através do guia o aluno saberá que o ambiente em que ele está possui um determinado padrão e isso melhorará a experiência e o aproveitamento desse ambiente virtual.

Hashim, Safie e Mukhtar (2019), produziram um estudo-piloto que trata sobre a adoção de um Sistema de Ensino Virtual Baseado em Nuvem (*Cloud-based E-learning System*), nas instituições para surdos em Bagdá, onde destacam como vantagem armazenamento de informações centralizado assim como processamento e banda-larga, e ainda o uso dos recursos de hardware e software que são entregues como serviços pela rede.

Busarello e Ulbricht (2017), afirmam em seu estudo sobre o uso da gamificação com histórias em quadrinhos usando libras e texto, como objeto de aprendizado para surdos, que os resultados foram satisfatórios quanto a motivação dos alunos para aprenderem o conteúdo proposto neste formato, tornando-o mais dinâmico e inovador, já que traz uma atividade de entretenimento.

Granada, Barwaldt e Espíndola (2018), utilizaram o formato de glossário técnico em libras como meio para estimular os alunos surdos a aprenderem lógica de programação, o glossário foi disponibilizado como website. O intuito dos autores foi prover meios para que os alunos se sentissem estimulados a cursarem o ensino superior em cursos de computação, já que teriam o glossário como material de apoio para melhor entendimento de termos técnicos.

Alcazar, Maulana, *et al.* (2016), propõem o desenvolvimento de um sistema e-learning que transforma a fala em imagens, auxiliando professores na apresentação das aulas, e auxiliando alunos surdos quanto ao aprendizado das palavras. O conteúdo pode ser revisado, adicionado e trocado de acordo com o intuito da aula, facilitando a seleção do conteúdo por parte do professor.

2.5 SOCIEDADE 5.0

A sociedade 5.0 é idealizada desde aproximadamente 1996, e propõe a interação humano-tecnologia para benefício de cada indivíduo, e conseqüentemente para toda a sociedade, com o intuito de prover crescimento da economia, saúde e transformação social; ou seja, foco na qualidade de vida, sem deixar ninguém para trás (GLADDEN, 2019; ARSOVSKI, 2019; SHIROISHI, UCHIYAMA e SUZUKI, 2018).

É dividida em cinco etapas, com duração de cinco anos cada, a primeira iniciou-se em 1996 e a última se encerra em 2020. Os quatro temas principais são, foco em criar valor para o desenvolvimento da indústria do futuro e a transformação social; enfrentar os desafios econômicos e sociais; reforçar os fundamentos da Ciência, Tecnologia e Inovação e estabelecer um ciclo sistêmico de recursos humanos, conhecimento, e capital para inovação (ARSOVSKI, 2019).

A sociedade 5.0 preconiza a utilização de tecnologias como: robôs sociais, IA incorporada, Internet das Coisas (IoT), inteligência de ambiente, realidade virtual aumentada, e interfaces homem-máquina avançadas, para aumentar a qualidade de vida de cada ser humano e beneficiar a sociedade

de forma geral. Determina que todos os indivíduos se beneficiarão da interação humano-tecnologia, sendo ela: sustentável, vibrante, vivível, um mundo habitável centrado em pessoas (GLADDEN, 2019).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo é uma pesquisa bibliográfica, uma vez que se baseia em artigos científicos já publicados. Quanto ao objetivo, pode ser classificado como exploratório pois, visa proporcionar maior familiaridade com o problema, no intuito de deixar o assunto mais exposto (GIL, 2002, p.41-44).

A fim de realizar um estudo estruturado e com fontes relevantes, foi utilizada a metodologia Proknow-C (*Knowledge Development Process Constructivist*) constituída de 4 etapas: 1) seleção de portfólio bibliográfico que proporciona a revisão da literatura; 2) análise bibliométrica do portfólio bibliográfico; 3) análise sistêmica do portfólio bibliográfico; 4) elaboração dos objetivos de pesquisa. O estudo utilizou-se da primeira e segunda etapa (VAZ, TASCA, *et al.*, 2012).

Na primeira etapa, foram selecionados 36 artigos que tratam dos assuntos: Sociedade 5.0, alunos surdos, tecnologias assistivas, WCAG e W3C, encontrados na base de dados do IEEE, Science Direct, anais de congressos, periódicos e revistas científicas.

Na segunda etapa foi realizado o refinamento do portfólio bibliográfico inicial, analisando: relevância do assunto abordado nos artigos selecionados para a pesquisa, considerando principalmente os artigos que exemplificavam a utilização de TAs, e a fonte desses artigos; desse filtro foram selecionados 17 artigos como mostra a Tabela 1.

Tabela 1: Referencial Bibliográfico

Artigo	Autor(es)	Ano	Fonte
Accessible options for Deaf people in e-Learning platforms: technology solutions for Sign Language translation.	Paulo Martins, Henrique Rodrigues, Tânia Rocha, Manuela Francisco, Leonel Morgado	2015	Science Direct
Speech-to-Visual Approach e-Learning System for the Deaf	Victor John Levi L Alcazar, Abdullah Nasser M. Maulana, Raymon O. Mortega II, Mary Jane C. Samonte	2016	IEEE
Aplicação de um Programa de Ensino de Palavras em Libras Utilizando Tecnologia de Realidade Aumentada.	Dariel de Carvalho, Eduardo José Manzini	2017	Scielo
The Deaf Student Motivation in a Gamified Comics Learning Object	Raul Inácio Busarello, Vania Ribas Ulbricht	2017	IEEE
A contribuição das tecnologias digitais no processo de letramento do aluno surdo	Fábia Sousa de Sena, Manoel Alves Tavares de Melo	2018	Anais CIET:EnPED
ACE Assisted Communication for Education: Architecture to support Blind & Deaf communication	João Ulisses, Tiago Oliveira, Paula Maria Escudeiro, Nuno Escudeiro, Fernando Maciel Barbosa	2018	IEEE
Ciência da Informação, Tecnologia e Sociedade	Rodrigo Hipólito Roza	2018	Periódicos FURG

Society 5.0: For Human Security and Well-Being	Yoshihiro Shiroishi, Kunio Uchiyama, Norihiro Suzuki	2018	IEEE
Tecnologia na educação superior: estratégias pedagógicas bem sucedidas para estudantes surdos	Aline Martins Varela, Rita Buzzi Rausch	2018	Revista Intersaberes
Glossary of computational terms as a stimulus to programming logic: a case study with deaf students	Rafael Pinto Granada, Regina Barwaldt, Danúbia Bueno Espíndola	2018	IEEE
Effects of New Supportive Technologies for Blind and Deaf Engineering Students in Online Learning	Concha Batanero, Luis de-Marcos, Jaana Holvikivi, José Ramón Hilerá, Salvador Otón	2019	IEEE
Factors Affecting Teachers' Motivation to Adopt Cloud-based E-learning System in Iraqi Deaf Institutions: A pilot Study	Najmuldeen A. Hashim, Nurhizam Safie, Muriati Mukhtar	2019	IEEE
O surdo e a aprendizagem mediada por recursos tecnológicos na Educação Superior.	Sátilla Souza Ribeiro, Theresinha Guimarães Miranda, Teófilo Alves Galvão Filho	2019	Periódicos UFSM
Quality of life and society 5.0 Who Will Be the Members of Society 5.0? Towards an Anthropology of Technologically Posthumanized Future Societies	Slavko Arsovski	2019	Center for Quality
Avatar Technology for the Educational Support of Deaf Learners: A Review	Matthew E. Gladden	2019	Social Sciences
Evaluation of the Communicability of Virtual Learning Environment Interfaces for Deaf Students	Yosra Bouzid, Mohamed Jemni	2020	IEEE
	Marcelo Lucio Correia de Amorim, Fernando da Fonseca de Souza, Alex Sandro Gomes	2020	IEEE

Fonte : Autoras (2020).

O portfólio bibliográfico abrange artigos que datam de 2015 à 2020 e que foram encontrados ao realizar o filtro com as palavras – chave: *deaf*, *deaf student*, surdos, alunos surdos, tecnologias assistivas, *assistive technology*, acessibilidade, *accessibility*, *Society 5.0*, W3C, WCAG.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na última pesquisa do movimento Web Para Todos, realizada em abril de 2020 com 14,65 milhões de sites ativos no Brasil, apenas 0,74% tiveram sucesso nos testes de acessibilidade aplicados. Entre os testes, estava o verificador de markup (HTML) automático criado pela W3C, e 97,22% dos sites não passaram nesse teste (MWPT, 2020).

Percebe-se que entre os artigos brasileiros utilizados como base desse estudo, como mostra a Tabela 2, as TAs citadas e utilizadas tratam-se de imagens, vídeos com legenda, projetores de slides; ou seja, técnicas simples comparado ao que a Sociedade 5.0 espera como: IoT, robôs e Inteligência Artificial (RIBEIRO, MIRANDA e FILHO, 2019; VARELA e RAUSCH, 2018).

No referencial utilizado, apenas um artigo mostrou a utilização da TA de realidade aumentada, que é uma das tecnologias associada a Sociedade 5.0 (CARVALHO e MANZINI, 2017).

No estudo de Hashim, Safie e Mukhtar (2019), que trata sobre os fatores que afetam a motivação dos professores quanto a adoção de um Sistema de Ensino Virtual Baseado em Nuvem (*Cloud-based E-learning System*), nas instituições para surdos em Bagdá, os fatores levantados que levariam os professores a adotarem o sistema foram: disponibilidade de hardware, modularidade de software, custo, segurança e privacidade, treinamento, compartilhamento de conhecimento, suporte da alta administração, LS, vídeo e animação, dicionário online, a própria motivação dos professores e a adoção do sistema.

Os fatores evidenciados no estudo de Hashim, Safie e Mukhtar (2019), mostram as necessidades dos professores para assumirem a implementação de um novo sistema, mesmo sabendo da sua potencialidade e da consequente melhora, apresentam a indispensabilidade de suporte e garantias de que o sistema cumprirá com a proposta.

Tabela 2: Tecnologias Assistivas abordadas por artigo

Artigo	Estudo Nacional / Internacional	Tecnologia Assistiva
A contribuição das tecnologias digitais no processo de letramento do aluno surdo.	Nacional	Plataforma Online
Accessible options for Deaf people in e-Learning platforms: technology solutions for Sign Language translation.	Internacional (Portugal)	Plataforma Online
ACE Assisted Communication for Education: Architecture to support Blind & Deaf communication	Internacional (Espanha)	Gamificação com Avatar 3D
Aplicação de um Programa de Ensino de Palavras em Libras Utilizando Tecnologia de Realidade Aumentada.	Nacional	Realidade Aumentada
Avatar Technology for the Educational Support of Deaf Learners: A Review	Internacional (Tunísia)	Avatar
Effects of New Supportive Technologies for Blind and Deaf Engineering Students in Online Learning	Internacional (Espanha)	Plataforma Online
Evaluation of the Communicability of Virtual Learning Environment Interfaces for Deaf Students	Nacional	Guia Bilingue para <i>e-learning</i>
Factors Affecting Teachers' Motivation to Adopt Cloud-based E-learning System in Iraqi Deaf Institutions: A pilot Study	Internacional (Bagdá)	<i>Cloud-based e-learning</i>
Glossary of computational terms as a stimulus to programming logic: a case study with deaf students	Internacional (EUA)	Glossário técnico em Libras
O surdo e a aprendizagem mediada por recursos tecnológicos na Educação Superior.	Nacional	Imagens, slides e vídeos com legenda
Speech-to-Visual Approach e-Learning System for the Deaf	Internacional (Japão)	Sistema <i>e-learning</i> que transforma fala em imagens
Tecnologia na educação superior: estratégias pedagógicas bem sucedidas para estudantes surdos	Nacional	Slides/imagens, projetor, conteúdo em ambiente virtual, vídeos com legenda
The Deaf Student Motivation in a Gamified Comics Learning Object	Nacional	História em quadrinhos com libras

Fonte : Autoras (2020)

5. CONCLUSÃO

Apesar da Sociedade 5.0 ser o ideal quando se trata de desenvolvimento e evolução humano-tecnológico, os alunos surdos ainda enfrentam dificuldades não só no Brasil, mas no mundo. Mesmo o Japão, que encabeçou o assunto sobre essa sociedade mais avançada, ainda não a alcançou.

Com os movimentos existentes em prol dos surdos é possível enxergar o avanço, maior inclusão, e principalmente, desenvolvimento de tecnologias que os auxiliem, mesmo que ainda não supram todas as necessidades ou alcance todos que precisam. Porém, vê-se uma necessidade maior de mudança cultural para que a sociedade 5.0 possa se concretizar, uma vez que ela objetiva oportunidades iguais para todos, sem exceção, e há uma distância crítica entre os números de surdos e a quantidade destes que possui acesso a educação.

Quanto a números que justificam a necessidade apontada, a Federação Mundial de Surdos reforça que aproximadamente 56 milhões de surdos não tem acesso a educação alguma. Quando se fala em acessibilidade no Brasil, apenas 0,74% dos sites brasileiros são considerados acessíveis e quando o assunto são TAs, poucos estudos mostram a aplicação de novas tecnologias usadas no Brasil quando comparado a outros países.

O Japão caminha para o alcance da sociedade 5.0 em uma velocidade diferente do Brasil, o avanço tecnológico, incentivo a pesquisa e inovação, é inerente a cultura japonesa e propicia meios para que a sociedade 5.0 seja alcançada antes dos países em desenvolvimento, e tal afirmação é feita baseando – se na própria proposta da Sociedade 5.0.

Mudanças culturais são necessárias para que não só o Brasil mas, os demais países alcancem a Sociedade 5.0, isso não acontecerá no prazo previsto, 2020, mas quando todos forem incluídos na sociedade, com acesso a educação, com acesso às tecnologias necessárias, independente de ser deficiente ou não, ou seja, sem deixar ninguém para trás.

Para estudos futuros há uma proposta quanto a utilização das etapas 3 e 4 da metodologia Procknow-C para ampliar o refinamento do assunto, assim como estender a pesquisa para outras bases de pesquisa, a fim de enriquecer o conteúdo quanto as TAs para alunos surdos utilizadas, e sua proximidade à proposta da Sociedade 5.0.

REFERÊNCIAS

ALCAZAR, V. J. L. L. et al. Speech-to-Visual Approach e-Learning System for the Deaf. **2016 11th International Conference on Computer Science & Education (ICCSE)**, Nagoya, 06 Outubro 2016. Disponível em: <<https://ieeexplore.ieee.org/document/7581587>>. Acesso em: 12 Outubro 2020.

AMORIM, M. L. C. D.; SOUZA, F. D. F. D.; GOMES, A. S. Evaluation of the Communicability of Virtual Learning Environment Interfaces for Deaf Students. **2020 IEEE 20th International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT)**, Estonia, 04 Agosto 2020. Disponível em: <<https://ieeexplore.ieee.org/document/9155683>>. Acesso em: 12 Outubro 2020.

ARSOVSKI, S. QUALITY OF LIFE AND SOCIETY 5.0. **Quality Festival**, KRAGUJEVAC, 01 Junho 2019. 775-780. Disponível em: <http://www.cqm.rs/2019/papers_iqc/81.pdf>. Acesso em: 30 Março 2020.

BATANERO, C. et al. Effects of New Supportive Technologies for Blind and Deaf Engineering Students in Online Learning. **IEEE Transactions on Education**, 05 Março 2019. 270-277. Disponível em: <<https://ieeexplore.ieee.org/document/8660410>>. Acesso em: 12 Outubro 2020.

- BOUZID, Y.; JEMNI, M. Avatar Technology for the Educational Support of Deaf Learners: A Review. **2020 International Multi-Conference on: “Organization of Knowledge and Advanced Technologies” (OCTA) - IEEE**, Tunisia, 29 Julho 2020. Disponível em: <<https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9151455>>. Acesso em: 12 Outubro 2020.
- BRASIL. DECRETO Nº 6.949, DE 25 DE AGOSTO DE 2009, Brasília, 25 Agosto 2009a. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm>. Acesso em: 20 Outubro 2020.
- BRASIL. Tecnologia Assistiva. In: DEFICIÊNCIA, S. N. D. P. D. D. P. C. **Tecnologia Assistiva**. Brasília: CORDE, 2009b. p. 138. Disponível em: <http://www.galvaofilho.net/livro-tecnologia-assistiva_CAT.pdf>. Acesso em: 03 Novembro 2020.
- BRASIL. LEI Nº 13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015, Brasília, 6 Julho 2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113146.htm>. Acesso em: 20 Outubro 2020.
- BUSARELLO, R. I.; ULBRICHT, V. R. The Deaf Student Motivation in a Gamified Comics Learning Object. **2017 Twelfth Latin American Conference on Learning Technologies (LACLO)**, La Plata, 13 Outubro 2017. Disponível em: <<https://ieeexplore.ieee.org/document/8120903>>. Acesso em: 12 Outubro 2020.
- CARVALHO, D. D.; MANZINI, E. J. Aplicação de um Programa de Ensino de Palavras em Libras Utilizando Tecnologia de Realidade Aumentada. **Revista Brasileira de Educação Especial**, Marília, 23, n. 2, Junho 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-65382017000200215&lng=pt&tlng=pt>. Acesso em: 23 Março 2020.
- GIL, A. C. **Como Elaborar Projetos de Pesquisa**. 4ª. ed. São Paulo: Atlas, 2002. ISBN 85-224-3169-8.
- GLADDEN, M. E. Who Will Be the Members of Society 5.0? Towards an Anthropology of Technologically Posthumanized Future Societies. **Social Sciences - MDPI**, Basel, 10 Maio 2019. Disponível em: <<https://www.mdpi.com/2076-0760/8/5/148/htm>>. Acesso em: 30 Março 2020.
- GRANADA, R. P.; BARWALDT, R.; ESPÍNDOLA, D. B. Glossary of computational terms as a stimulus to programming logic: a case study with deaf students. **2018 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE)**, San Jose, 6 Outubro 2018. Disponível em: <<https://ieeexplore.ieee.org/document/8659327>>. Acesso em: 12 Outubro 2020.
- HASHIM, N. A.; SAFIE, N.; MUKHTAR, M. Factors Affecting Teachers’ Motivation to Adopt Cloud-based E-learning System in Iraqi Deaf Institutions: A pilot Study. **2019 International Conference on Electrical Engineering and Informatics (ICEEI)**, Indonesia, 10 Fevereiro 2019. Disponível em: <<https://ieeexplore.ieee.org/document/8988854>>. Acesso em: 12 Outubro 2020.
- INEP, I. N. D. E. E. P. E. A. T. Censo da Educação Superior 2017 - INEP / MEC. **MEC, Ministério da Educação**, 2017. Disponível em: <<http://portal.mec.gov.br/docman/setembro-2018-pdf/97041-apresentac-a-o-censo-superior-u-ltimo/file>>. Acesso em: 03 Novembro 2020.
- MARTINS, P. et al. Accessible options for Deaf people in e-Learning platforms: technology solutions for Sign Language translation. **Procedia Computer Science - 6th International Conference on Software Development and Technologies for Enhancing Accessibility and Fighting Infoexclusion (DSAI 2015)**, Portugal, 67, 12 Junho 2015. 263-272. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050915031166>>.
- MEC, M. D. E. Ministério da Educação, MEC. **Ministério da Educação, MEC**, 2017. Disponível em: <<http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/205-1349433645/56981-ensino-de-libras-e-recurso-que-garante-a-educacao-inclusiva>>. Acesso em: 15 Outubro 2020.

- MWPT, M. W. P. T. Movimento Web para Todos. **Movimento Web para Todos**, 2020. Disponível em: <<https://mwpt.com.br/numero-de-sites-que-falham-nos-testes-do-web-para-todos-cai-mas-ainda-preocupa/>>. Acesso em: 02 Novembro 2020.
- RIBEIRO, S. S.; MIRANDA, T. G.; FILHO, T. A. G. O surdo e a aprendizagem mediada por recursos tecnológicos na Educação Superior. **Revista Educação Especial**, Santa Maria, 32, 12 Novembro 2019. Disponível em: <<https://periodicos.ufsm.br/educacaoespecial/article/view/33679>>. Acesso em: 07 Abril 2020.
- ROZA, R. H. CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, TECNOLOGIA E SOCIEDADE. **Revista do Instituto de Ciências Humanas e da Informação**, Rio Grande, 32, n. 2, Dezembro 2018. 177-190. Disponível em: <<https://periodicos.furg.br/biblos/article/view/7546>>. Acesso em: 11 Novembro 2020.
- SAÚDE, M. D. Ministério da Saúde, Biblioteca Virtual em Saúde. **Ministério da Saúde, Biblioteca Virtual em Saúde**, 2017. Disponível em: <<https://bvsm.saude.gov.br/dicas-em-saude/2506-surdez>>. Acesso em: 15 Outubro 2020.
- SAÚDE, M. D. Censo Demográfico de 2020 e o mapeamento das pessoas com deficiência no Brasil. **Câmara Legislativa**, Brasília, p. 15, 08 Maio 2019. Disponível em: <<https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cpd/arquivos/cinthia-ministerio-da-saude#:~:text=Page%201-.Censo%20Demogr%C3%A1fico%20de%202020%20e%20o,pessoas%20com%20defici%C3%Aancia%20no%20Brasil.&text=Objetivo%3A%20pro>>. Acesso em: 04 Novembro 2020.
- SENA, F. S. D.; MELO, M. A. T. D. A CONTRIBUIÇÃO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NO PROCESSO DE LETRAMENTO DO ALUNO SURDO. **Anais CIET:EnPED**, Maio 2018. Disponível em: <<https://cietenped.ufscar.br/submissao/index.php/2018/article/view/462>>. Acesso em: 07 Abril 2020.
- SHIROISHI, Y.; UCHIYAMA, K.; SUZUKI, N. Society 5.0: For Human Security and Well-Being. **Computer - IEEE**, 51, 31 Julho 2018. 91-95. Disponível em: <<https://ieeexplore.ieee.org/document/8423130>>. Acesso em: 30 Março 2020.
- ULISSES, J. et al. ACE Assisted Communication for Education: Architecture to support Blind & Deaf communication. **IEEE Global Engineering Education Conference**, Santa Cruz de Tenerife, Canary Islands, 20 Abril 2018. 1015-1023. Disponível em: <<https://ieeexplore.ieee.org/document/8363341>>. Acesso em: 12 Outubro 2020.
- VARELA, A. M.; RAUSCH, R. B. TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO SUPERIOR: ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS BEM SUCEDIDAS PARA ESTUDANTES SURDOS. **Revista Intersaberes**, 13, Jan-Abr 2018. 139-153. Disponível em: <<https://www.uninter.com/intersaberes/index.php/revista/article/view/1295>>.
- VAZ, C. R. et al. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NA GESTÃO ESTRATÉGICA ORGANIZACIONAL: SELEÇÃO DE UM REFERENCIAL TEÓRICO DE PESQUISA E ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA. **Revista Gestão Industrial**, Ponta Grossa, 09 Agosto 2012. 121-153. Disponível em: <<https://periodicos.utfpr.edu.br/revistagi/article/view/907>>. Acesso em: 27 Março 2020.
- W3C. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. **W3C**, 2018. Disponível em: <<https://www.w3.org/TR/WCAG21/>>. Acesso em: 21 Outubro 2020.
- W3C. About W3C. **W3C**, 2019. Disponível em: <<https://www.w3.org/Consortium/>>. Acesso em: 10 Novembro 2020.
- WFD, W. F. O. T. D. WFD, World Federation of the Deaf. **Human Rights of the Deaf**, 2016. Disponível em: <<https://wfdeaf.org/our-work/human-rights-of-the-deaf/>>. Acesso em: 02 Novembro 2020.